

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ИМПЛАНТА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА УСПЕХ ЛЕЧЕНИЯ

Кодиржонов И.З.

Ферганский медицинский институт общественного здоровья
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17412258>

Актуальность

Дентальная имплантация является одним из наиболее предсказуемых методов восстановления утраченных зубов. Однако даже при соблюдении всех технических аспектов возможны осложнения, связанные с воспалительными реакциями, неудачной остеоинтеграцией или ранней потерей имплантата. Важнейшим фактором, определяющим успех имплантации, являются профилактические мероприятия, проводимые до установки импланта. К таким мероприятиям относятся: санация полости рта, устранение хронических очагов инфекции, коррекция гигиенического статуса, лечение пародонтальных заболеваний, нормализация метаболических показателей и, при необходимости, проведение антибактериальной профилактики. Выполнение данных мер позволяет создать благоприятные условия для остеоинтеграции и снизить риск ранних осложнений.

Цель исследования

Оценить влияние комплекса профилактических мероприятий, проведённых перед установкой дентальных имплантатов, на частоту осложнений и процент успешной остеоинтеграции.

Материалы и методы

Было обследовано 50 пациентов, которым планировалась установка дентальных имплантатов. Все пациенты были разделены на две группы: основная группа (n=25) — перед имплантацией проводилась тщательная санация полости рта, профессиональная гигиена, лечение хронических воспалительных очагов, контроль уровня глюкозы и проведение антибактериальной профилактики; контрольная группа (n=25) — имплантация проводилась без предварительного комплексного профилактического этапа. В течение 12 месяцев наблюдались показатели остеоинтеграции, воспалительные осложнения, болевой синдром и субъективная удовлетворённость пациентов результатом лечения.

Результаты

В основной группе процент успешной остеоинтеграции составил 98 %, а частота воспалительных осложнений — менее 5 %. В контрольной группе эти показатели были значительно хуже: успешная остеоинтеграция наблюдалась в 88 % случаев, а периимплантит — в 20 % случаев. Отмечено, что пациенты, прошедшие комплексную подготовку, имели меньшее количество жалоб на послеоперационную боль и дискомфорт, а сроки заживления слизистой были короче на 2–3 дня.

Выводы

Профилактические мероприятия перед установкой дентальных имплантатов являются ключевым фактором успешного лечения. Своевременная санация полости рта, устранение инфекционных очагов и контроль системных заболеваний позволяют значительно повысить процент остеоинтеграции, снизить риск осложнений и улучшить

качество жизни пациентов. Рекомендуется включать обязательный профилактический этап в стандарт протокола подготовки пациентов к дентальной имплантации.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Esposito M., et al. Prevention and management of biological and technical complications in implant dentistry. *Periodontology* 2000, 2022; 89(1): 101–121.
2. Renvert S., et al. Risk assessment and prevention of peri-implant diseases. *Journal of Clinical Periodontology*, 2021; 48(Suppl 22): 50–59.
3. Klinge B., et al. Preoperative risk factors for implant failure and biological complications: A systematic review. *Clinical Oral Implants Research*, 2020; 31(Suppl 20): 111–124.
4. Герасименко С. И., Федоров В. И. Роль санации полости рта перед дентальной имплантацией. *Современная стоматология*, 2023; №2: 33–38.
5. Коваленко А. А. Комплексная профилактика осложнений в имплантологии. *Клиническая имплантология и эстетическая стоматология*, 2022; №1: 45–52.